

**A FILOSOFIA NO CURRÍCULO DO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL EM ANGOLA:
ESBOÇO DE UMA AFINIDADE ENTRE DECOLONIALIDADE E FILOSOFIA AFRICANA**

**PHILOSOPHY IN THE GENERAL SECONDARY EDUCATION CURRICULUM IN
ANGOLA: OUTLINE OF AN AFFINITY BETWEEN DECOLONIALITY AND AFRICAN
PHILOSOPHY**

**LA FILOSOFÍA EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN
ANGOLA: ESQUEMA DE UNA AFINIDAD ENTRE LA DECOLONIALIDAD Y LA
FILOSOFÍA AFRICANA**

**LA PHILOSOPHIE DANS LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
EN ANGOLA : ESQUISSE D'UNE AFFINITE ENTRE DECOLONIALITE ET PHILOSOPHIE
AFRICAINNE**

ESTÊVÃO CONDE BAMBI

<https://orcid.org/0009-0003-1077-8107>

Mestre.Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED-Cabinda) Angola

diliaane19@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Julho, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

Este artigo discute o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola, mais concretamente, a perspectiva sobre a qual assenta esse ensino, partindo do exame da estruturação da disciplina no currículo e, posteriormente, dialoga-se com a perspectiva decolonial. A presente investigação visou responder às seguintes questões orientadoras: em que perspectiva assenta o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola? Como a perspectiva decolonial pode enriquecer o debate acerca do ensino de filosofia no segundo ciclo do ensino secundário geral em Angola? O objectivo desta pesquisa consistiu em compreender a perspectiva sobre que assenta o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola, indagando-lhe as dimensões temática e didáctica. O estudo assumiu uma metodologia de cariz qualitativo, com enfoque na pesquisa bibliográfica e análise documental. Assim, depois de se analisarem os programas de Filosofia da 11.ª classe e 12.ª classes, respectivamente, conclui-se que o ensino de Filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral, em Angola, pode ser enriquecido pela perspectiva decolonial, um paradigma de resistência e de

emancipação, coincidente com muitos aspectos da Filosofia Africana, abordando-se esse ensino a partir de um prisma problematizador e construtivista

Palavras-chave: Filosofia; Ensino de Filosofia; Ensino secundário geral; Filosofia africana; Decolonialidade.

ABSTRACT

This article discusses philosophy teaching in the second cycle of general secondary education in Angola, specifically the perspective on which this teaching is based. It begins by examining the discipline's structure in the curriculum and then engages with a decolonial perspective. This research aimed to answer the following guiding questions: What perspective underpins philosophy teaching in the second cycle of general secondary education in Angola? How can a decolonial perspective enrich the debate on philosophy teaching in the second cycle of general secondary education in Angola? The objective of this research was to understand the perspective on which philosophy teaching in the second cycle of general secondary education in Angola is based, examining its thematic and didactic dimensions. The study adopted a qualitative methodology, focusing on bibliographic research and document analysis. Thus, after analyzing the Philosophy programs of the 11th and 12th grades, respectively, it is concluded that the teaching of Philosophy in the 2nd cycle of general secondary education, in Angola, can be enriched by the decolonial perspective, a paradigm of resistance and emancipation, coinciding with many aspects of African Philosophy, approaching this teaching from a problematizing and constructivist prism.

Keywords: Philosophy; Teaching of philosophy; General secondary education; African philosophy; Decoloniality.

RESUMEN

Este artículo analiza la enseñanza de la filosofía en el segundo ciclo de la educación secundaria general en Angola, específicamente la perspectiva en la que se fundamenta. Comienza examinando la estructura curricular de la disciplina y luego aborda una perspectiva decolonial. Esta investigación buscó responder a las siguientes preguntas clave: ¿Qué perspectiva sustenta la enseñanza de la filosofía en el segundo ciclo de la educación secundaria general en Angola? ¿Cómo puede una perspectiva decolonial enriquecer el debate sobre la enseñanza de la filosofía en el segundo ciclo de la educación secundaria general en Angola? El objetivo de esta investigación fue

comprender la perspectiva en la que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en el segundo ciclo de la educación secundaria general en Angola, examinando sus dimensiones temáticas y didácticas. El estudio adoptó una metodología cualitativa, centrada en la investigación bibliográfica y el análisis documental. Así, después de analizar los programas de Filosofía de los años 11 y 12, respectivamente, se concluye que la enseñanza de la Filosofía en el 2º ciclo de la educación secundaria general, en Angola, puede enriquecerse con la perspectiva decolonial, paradigma de resistencia y emancipación, coincidente con muchos aspectos de la Filosofía africana, abordando esta enseñanza desde un prisma problematizador y constructivista.

Palabras clave: Filosofía; Enseñanza de la filosofía; Educación secundaria general; Filosofía africana; Decolonialidad.

RÉSUMÉ

Cet article traite de l'enseignement de la philosophie au deuxième cycle de l'enseignement secondaire général en Angola, et plus particulièrement de la perspective sur laquelle il se fonde. Il examine d'abord la structure de la discipline dans le programme scolaire, puis aborde une perspective décoloniale. Cette recherche visait à répondre aux questions suivantes : quelle perspective sous-tend l'enseignement de la philosophie au deuxième cycle de l'enseignement secondaire général en Angola ? Comment une perspective décoloniale peut-elle enrichir le débat sur l'enseignement de la philosophie au deuxième cycle de l'enseignement secondaire général en Angola ? L'objectif de cette recherche était de comprendre la perspective sur laquelle se fonde l'enseignement de la philosophie au deuxième cycle de l'enseignement secondaire général en Angola, en examinant ses dimensions thématiques et didactiques. L'étude a adopté une méthodologie qualitative, axée sur la recherche bibliographique et l'analyse documentaire. Ainsi, après avoir analysé les programmes de philosophie des 11e et 12e années, respectivement, on conclut que l'enseignement de la philosophie au 2e cycle de l'enseignement secondaire général, en Angola, peut être enrichi par la perspective décoloniale, un paradigme de résistance et d'émancipation, coïncidant avec de nombreux aspects de la philosophie africaine, en abordant cet enseignement à partir d'un prisme problématisant et constructiviste.

Mots-clés: Philosophie ; Enseignement de la philosophie ; Enseignement secondaire général ; Philosophie africaine ; Décolonialité.

INTRODUÇÃO

A Filosofia tem potencialidades reconhecidas, sobretudo por auxiliar os alunos a problematizar a vida humana e o conhecimento em contexto global e pós-moderno: (Lau & Kaparakate, 2012, p. 4; Bauman, 2013, p. 20).

Por isso, Walter Kohan (2013) defende que a Filosofia funciona como uma oficina do pensamento. Disto resulta, pois, o reconhecimento da filosofia como instrumento de abertura da mente humana, capacitando-a para o questionamento constante da vida e dos problemas que esta impõe, bem como fornecendo respostas reflectidas a esses problemas. Contudo, a despeito dessas potencialidades, constata-se, actualmente, uma crise da filosofia, defendendo-se, ao mesmo tempo, o seu regresso urgente aos círculos académicos.

Por outro lado, o Padre Gonçalo Portocarrero de Almeida, no prefácio do livro *Filosofias*, de José Luís Nunes Martins, escreve: “neste tempo de exaltação tecnológica e da míngua do saber filosófico, não será exagerado considerar “a filosofia” – nosso grifo – como uma necessidade para qualquer mente que não se queira enclausurar no sofreguidão do imediato e aspire ao sempre inspirador e criativo desafio do que é verdadeiro e perene (Nunes, 2013, p. 78).

A disciplina de filosofia consta dos documentos oficiais em vigor na República de Angola, desde as intenções inscritas na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (Lei n.º 17/16, alterada parcialmente pela Lei n.º 32/20), e dos programas desta disciplina, na 11.ª e 12.ª classes, além das disciplinas transversais que concorrem para a promoção de um pensamento mais aberto e crítico.

Este artigo discute o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola, mais concretamente, a perspectiva em que assenta esse ensino, partindo do exame da disciplina no currículo escolar. Esta investigação procura responder às seguintes questões orientadoras: em que perspectiva assenta o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola?¹ Como a perspectiva decolonial pode enriquecer o debate acerca do ensino de filosofia no segundo ciclo do ensino secundário geral em Angola?

¹ Esta questão orientadora, de resto, por dever de ofício, pode desdobrar-se em duas dimensões, sendo a primeira ligada a “o que ensinar” e a segunda a “como ensinar”. De qualquer modo, a análise que se há-de fazer aos programas da disciplina de Filosofia, 11.ª e 12.ª classes, evidenciará essas duas nuances. De seguida, debate-se a necessidade de proximidade entre a perspectiva decolonial e o ensino de Filosofia em Angola, permeado esse debate pela Filosofia Africana.

O objectivo desta pesquisa consiste em compreender a perspectiva sobre que assenta o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola, indagando-lhe as dimensões temática e didáctica.

Do ponto de vista metodológico, como realçado supra, este estudo assumiu uma metodologia de cariz qualitativo, com enfoque na pesquisa bibliográfica e análise documental (Michel, 2009; Flick, 2009; Gil, 2012). Quanto à pesquisa documental, deu-se particular destaque aos documentos normativos do sistema de educação e ensino de Angola, especialmente, à Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (LBSEE, Lei n.º 17/16²), em particular, as alíneas c)³ e d)⁴ do art.º 32.º e na alínea c)⁵ do art.º 33.º da referida lei, bem como ao currículo da disciplina de Filosofia do Ensino Secundário geral (11.ª e 12.ª classes).

Relativamente à estrutura, esta investigação dispõe de três tópicos, nomeadamente caracterização do Currículo do 2.º ciclo do Ensino Secundário Geral, a análise ao programa de filosofia da 11.ª classe e a análise ao programa de Filosofia da 12.ª classe, afóra a introdução, a conclusão e as referências bibliográficas, como é óbvio.

CARACTERIZAÇÃO DO CURRÍCULO DO 2.º CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO GERAL

De acordo com o documento orientador, o Currículo do 2.º ciclo do Ensino Secundário Geral (INIDE/MED, 2013), o 2.º Ciclo do Ensino Secundário Geral constitui-se simultaneamente como um fecho da formação geral e uma preparação básica para a futura carreira de estudos ou profissional, dispondo de uma componente de formação geral de frequência obrigatória, que tem como objectivo o aprofundamento da cultura geral, e sendo a Filosofia, de entre outras, a disciplina que concorre para tal desiderato.

O currículo do 2.º ciclo do ensino secundário geral contempla dois objectivos gerais, sendo o segundo estritamente relacionado com a disciplina de Filosofia: *i)* “Preparar o ingresso no mercado de trabalho e/ou no subsistema de ensino superior”; *ii)* “Desenvolver o pensamento lógico e abstracto e a capacidade de avaliar a aplicação

² Alterada parcialmente pela Lei n.º 32/20.

³ Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica.

⁴ Aprofundar os fundamentos de uma cultura humanística, baseada nos valores morais, éticos, cívicos e patrióticos.

⁵ Desenvolver uma visão do mundo assente no pensamento filosófico, lógico e abstracto e a capacidade de avaliar a aplicação de modelos científicos na resolução de problemas da vida prática.

de modelos científicos na resolução de problemas da vida prática” (INIDE/MED, 2013, p. 10).

Nos termos do referido documento, o ensino secundário geral compreende quatro variantes, denominadas áreas: Área de Ciências Físicas e Biológicas, Área de Ciências Económico-Jurídicas, Área de Ciências Humanas e Área das Artes Visuais.

A área de Ciências físicas e Biológicas está vocacionada para os alunos que pretendam seguir cursos de Engenharia (Construção Civil, Mecânica, Química, Informática, Matemática, Geologia, Engenharia Geográfica, Geofísica e outros), Medicina, Ciências Biológicas e Enfermagem Superior.

A área de Ciências Económico-Jurídicas está orientada para os cursos de Economia e Direito. A área de Ciências Humanas, vocacionada para cursos de Línguas, História, Geografia, Filosofia, e outras afins.

A área das Artes Visuais, orientada para o acesso aos cursos de Artes Plásticas, Música, Arquitectura, Desenho e afins.

A seguir, o mesmo documento, ao definir o perfil de saída dos alunos do segundo ciclo do ensino secundário geral, aponta aspectos alcançáveis com o contributo da Filosofia, desde logo: a) Promover o desenvolvimento, consolidação e aprofundamento de formas de raciocínio; b) Assegurar o desenvolvimento de capacidades de observação e análise crítica; c) Favorecer o desenvolvimento da autonomia pessoal, reforçada numa consciência crítica dos interesses e valores.

ANÁLISE AO PROGRAMA DE FILOSOFIA DA 11.ª CLASSE

À partida, a análise a que se vai proceder dos programas de ensino de Filosofia no ensino secundário terá um pendor essencialmente temático, embora os programas objecto de análise contemplem outros pormenores. A opção por esta perspectiva resulta do facto de o pensamento decolonial impor essa matriz à análise que se segue, não incidindo essa análise, por exemplo, à avaliação.

Em outras palavras, pelo facto de se pretender inventariar uma possível perspectiva decolonial dos programas de ensino de Filosofia, no ensino secundário, em vigor em Angola, olhar-se-á essencialmente para a dimensão dos temas que conformam os programas da 11.ª e 12.ª classes, denotando-lhes essa eventual e peculiar característica. Os programas cuja análise vai realizar-se, de seguida, foram concebidos no âmbito da reforma educativa gizada pelo Ministério da Educação (MED) da República de Angola.

Partindo desse pressuposto, um primeiro olhar ao programa de ensino de Filosofia da 11.^a classe permite constatar a existência de três temas, a saber: *i) Emergência da Filosofia (divisão da Filosofia; origem: africana, asiática e ocidental; ii) dimensões antropológica, cultural e ética do homem; iii) Teoria do conhecimento.*

Tal como a nomenclatura dos temas evidencia, à primeira vista, o nosso entendimento é o de que o primeiro tema devia reivindicar para si a perspectiva decolonial, tendo em conta os contornos da origem africana da Filosofia, porém, não deixando os outros dois temas de possuir essa reivindicação.

No entanto, as finalidades, os objectivos gerais e específicos da disciplina na 11.^a classe são pouco claros quanto à origem africana da Filosofia, não a apontando para o Egipto, apesar de, num dos objectivos, poder ler-se “mencionar e descrever os principais períodos de desenvolvimento da Filosofia e as características fundamentais de cada um” e “explicar a origem histórica da Filosofia e as suas grandes tradições”.

A despeito desse aparente vazio devido à falta da já aludida clareza na abordagem da questão atinente a origem africana da Filosofia, mais concretamente, pelo facto de não haver uma formulação expressa de uma finalidade e objectivo, geral ou específico, vinculado a esse indicador, os professores de Filosofia, apesar de não ser sempre fácil, têm, aqui, uma janela aberta para, no âmbito da denominada autonomia curricular⁶, elegerem o tema e as diversas fontes de informação acerca da origem africana da Filosofia, que remonta desde o Egipto antigo.

Os primeiros filósofos gregos terão sido influenciados pelo saber egípcio, o que não é de estranhar, pois eram gregos da Jónia, que era parte do Império Persa, o que permitia o intercâmbio. [...] apesar da pretensão dos gregos em serem os criadores da filosofia, na verdade, tê-la-iam aprendido no Egipto, onde Tales de Mileto, Pitágoras e até Platão a conheceram. O próprio Homero seria egípcio. E não só a filosofia. Também daí teria vindo, [...] a Astrologia e a Geometria. E muitos outros escritores da época afirmaram que todos os outros aprenderam dos mistérios egípcios (Oliveira, 2011, p. 44).

Assim, ao invés de se limitarem a ensinar a Filosofia segundo os padrões ocidentais e, portanto, coloniais, os professores de Filosofia podem transpor essa armadilha epistemológica e ética para se apropriarem e ensinarem uma Filosofia fiel à sua história e aos seus mais célebres cultores egípcios e não gregos, como se tem vindo a propalar

⁶ Frise-se que “o professor de Filosofia tem autonomia para fazer a seleção de atividades, textos, conteúdos etc. A liberdade de escolha, no entanto, deve ser exercida junto com a apresentação de critérios que mostrem que o trabalho formativo é presidido por algo mais do que boa vontade e gosto” (Rocha, 2013, p. 43).

até em círculos universitários. Posto isto, importa apresentar o sumário referente ao primeiro tema, a emergência da Filosofia:

- 1.1 O que é a Filosofia?: as diversas maneiras de definir a Filosofia
- 1.2 Objecto, método e função da Filosofia
- 1.3 Atitude filosófica versus atitude natural
- 1.4 Natureza das questões filosóficas
- 1.5 Divisões da Filosofia**
- 1.6 Relação da Filosofia com outros saberes
- 1.7 Mito e razão
- 1.8 A dimensão discursiva do trabalho filosófico: a Filosofia e a argumentação

Seminário:

Tema 1: *Importância do estudo da Filosofia para a vida do aluno do Ensino Secundário.*

À semelhança do tópico 1.5. Divisões da Filosofia, o seminário proposto sobre a importância da Filosofia na vida do aluno do Ensino Secundário é deveras pertinente por possuir potencialidades de modo a ser abordado numa perspectiva decolonial, explorando as relações da Filosofia com o modo de pensar e de ser dos alunos, os problemas concretos vividos enquanto integrantes de uma sociedade específica, isto é, a sua condição social, os seus direitos, as suas expectativas relativamente ao presente e ao futuro, abordando esses elementos a partir de um ponto de vista estritamente filosófico.

No final de cada unidade temática são apresentados alguns conceitos nucleares, que devem ser trabalhados pelos docentes e estudantes. Para o caso concreto do primeiro tema, constam os seguintes conceitos: Filosofia, o problema filosófico, atitude natural, atitude filosófica, saber, ciência, senso comum e mito.

Do nosso ponto de vista, podia-se alargar o leque de conceitos a serem estudados. Provavelmente, tendo em conta a autonomia dos professores, seja-lhes permitido prolongarem a lista e indagarem outros conceitos possíveis, desde que relacionados com o tema. Tendo em conta a perspectiva decolonial, que é a defendida neste trabalho, seria pertinente a introdução do conceito de epistemicídio, falsidade científica, manipulação, entre outros, para serem objecto de abordagem na 11.^a classe.

O 2.^o tema do programa de ensino de Filosofia debruça sobre dimensões antropológica, cultural e ética do homem e contempla um conjunto de finalidades, objectivos e subtemas. No entanto, não existe um vínculo directo entre os diferentes subtemas e a

perspectiva decolonial, o que evidencia que a prescrição do currículo, neste caso particular, segue uma orientação eurocentrista e não afrocentrista, na medida em que as correntes de pensamento e obras retratadas são de origem ocidental, o que permite considerar a existência de uma provável intenção de perpetuar a ideologia colonialista ocidental, por meio da instrumentalização do currículo escolar, silenciando as vozes dos indivíduos da periferia⁷.

Pelo exposto, denota-se existir “uma soberania epistêmica desenvolvida a partir da exclusão e silenciamento de povos e culturas que, ao longo da História, foram dominados pelo capitalismo e colonialismo” (Martins & Moita, 2018, p. 7), como é o caso de África, dos seus povos e da sua história⁸.

O tema consagra um seminário com o título: a problemática da crise e resgate dos valores morais e cívicos em Angola. O tema proposto para o seminário constitui, igualmente, uma singular oportunidade para pôr a decolonialidade em acto, dialogando com os diferentes contextos, africano e ocidental, evidenciando, sobretudo, como o

⁷ Esta é, por bem dizer, a perspectiva da nova sociologia da educação (NSE) descrita por Galian e Louzano (2014) cujos protagonistas citam-se Pierre Bourdieu, Geoffrey Esland, Neil Keddie, Basil Bernstein e Michael Young. É no contexto de identificação das relações de poder incrustadas no currículo, de denúncia do silenciamento de muitas vozes na definição do que é relevante, em especial daquelas oriundas das classes economicamente menos favorecidas, que Michael Young apresenta sua primeira forma de abordagem do currículo. Nesta pesquisa, defende-se que “o *curriculum* deve ser um reflexo da sociedade que o planeia e, portanto, deverá constituir um mapa representativo que permita a reconstrução da ordem cultural existente” (Carvalho & Freitas, 2010, p. 6).

⁸ Como têm notado Galian e Louzano (2014), para Michael Young, i) a educação e conhecimento são inseparáveis; e ii) o conhecimento, e especificamente o currículo, não é dado, mas uma construção social. Bem como, a estrutura do conhecimento no currículo pode ser vista como expressão da distribuição de poder na sociedade; e o segundo é que a estruturação do conhecimento em qualquer sistema de ensino determina como as oportunidades educacionais são distribuídas e para quem. Young ressalta quatro consequências dos argumentos anteriormente apresentados. Uma delas é que, se se considera que o que conta como conhecimento é socialmente construído e, portanto, é expressão das relações de poder na sociedade e na escola, o currículo é fundamentalmente um instrumento político para manter as relações de poder existentes. Outra consequência é que, se a estrutura do conhecimento é uma expressão da distribuição de poder na sociedade, não pode haver nenhuma base objetiva para distinguir diferentes tipos de conhecimento; qualquer conhecimento teria o mesmo valor. Uma terceira seria que os esforços para distinguir o conhecimento escolar do conhecimento cotidiano seriam apenas meios que alguns grupos utilizam para legitimar suas perspectivas sobre o conhecimento e para mascarar as relações de poder que as sus tentam (o que chama de tese do “conhecimento é poder”). E, por fim, essa abordagem ofereceria uma base poderosa para criticar o currículo escolar e mesmo qualquer tipo de conhecimento especializado ou institucionalizado, já que qualquer seleção de conhecimento seria sempre uma imposição dos interesses de grupos poderosos. Segundo M. Young, o que importa nas discussões sobre currículo é saber se o conhecimento disponibilizado na escola é “conhecimento poderoso”, ou seja, um conhecimento que permite que os alunos compreendam o mundo em que vivem. Portanto, Young assume e defende, portanto, o valor social de uma distribuição mais justa do conhecimento poderoso, cujo acesso deveria ser possibilitado a todos. Portanto, a Nova Sociologia da Educação (NSE) introduziu uma nova forma de analisar o currículo, que incidia exatamente sobre as escolhas que se fazia para definir o que deveria ser ensinado, afirmando que a seleção de conhecimento definida era a expressão dos interesses dos grupos que detinham maior poder para influir nessa definição” (Galian & Louzano, 2014, p. 1111).

ocidente massacrou o mundo africano, ao negar a historicidade do homem africano e impor-lhe os seus valores e atitudes. Este seminário representa, ainda, um ensejo para se abordar temas transversais que vão desde a religião, a política, o Estado, a governança, a globalização, a identidade histórica e cultural dos povos negro-africanos, etc.

Do nosso ponto de vista, em harmonia com o tema e os respectivos subtemas, poder-se-iam abordar os seguintes subtemas: a pessoa na visão africana/bantu, a ética numa perspectiva africana/bantu, o sentido da morte para os africanos, as religiões africanas e o Cristianismo, a democracia em África: implicações nas pessoas e nas instituições; etc.

Quanto ao quadro de conceitos a serem trabalhados, propõem-se os seguintes: união, solidariedade, identidade histórica e cultural, escravidão/escravatura, emancipação, etc.

Por fim, o terceiro tema do programa é relativo à teoria do conhecimento e contempla vários subtemas. Porém, não foram encontrados subtemas relacionados com o pensamento decolonial, sendo totalidade de tópicos propostos de inspiração ocidental. No entanto, o seminário proposto cujo tema é “a globalização e suas implicações para o desenvolvimento de Angola” representa uma oportunidade para se evidenciar, também, a decolonialidade.

Da nossa parte, embora não haja um subtema claramente decolonial no terceiro tema, o seminário acima descrito, representa um aspecto particularmente importante enquanto penetra directamente no âmago da ideologia ocidental e colonialista, sendo uma ocasião para a questionar, desmascarar e, porventura, desconstruí-la.

A abordagem do tema do seminário permite, desde logo, lançar um olhar crítico à política, à economia e a outros valores do mundo ocidental, que servem de bússola ao mundo africano e angolano, explicados através da teoria da dependência⁹. Quanto aos conceitos a abordar, em função do seminário aludido, além dos constantes do programa, propõem-se os seguintes: capitalismo, lucro, subdesenvolvimento, dependência, ajuda financeira, cooperação, poder político, poder religioso, ciência, *know-how*, tecnologia, informação, etc.

Da análise feita ao programa de Filosofia da 11.^a classe, constata-se ainda uma acentuada inclinação do programa e do currículo que o suporta a um ensino de inspiração ocidental, descontextualizado dos problemas locais, embora exista sempre

⁹ Segundo Pereira (2017), em linhas gerais, a perspectiva da teoria da dependência (TD) aponta para uma reflexão acerca do padrão adotado (e ao mesmo tempo imposto pelos países de “centro”) por governos das nações de “periferia” que não são colônias por “direito” e reconhecimento político, mas que acabam se tornando de “fato”, uma vez que, mesmo soberanos, colocam-se em condição de subordinados. Neste sentido, a teoria da dependência explica o subdesenvolvimento do Brasil e da própria América Latina.

alguma abertura para os professores de Filosofia operarem uma transformação neste sentido, isto é, incorporando novos tópicos para o ensino.

Portanto, estando ainda aquém da perspectiva decolonial, o programa acabado de analisar, e sem pretender negligenciar o papel e a autonomia dos professores de Filosofia, individual ou colectivamente, na reformulação do currículo e das suas práticas de ensino, dificilmente leva ao alcance de um dos ideais desta disciplina no ensino secundário, como o próprio programa o atesta nos seguintes dizeres:

A inserção da Filosofia na estrutura curricular do ensino secundário articulada com o vínculo desta disciplina com as questões da cidadania e da democracia, exige um determinado paradigma filosófico, ligado a uma concepção de Filosofia como uma actividade de pensar a vida e não como um mero exercício formal. Ou seja, preconiza uma concepção de Filosofia que articula com o exercício pessoal da razão, desenvolvendo uma atitude de suspeita, crítica sobre o real como dado, mas, ao mesmo tempo, determina-a como um posicionamento compreensivo, integrador e viabilizador de uma transformação do mundo (DEG¹⁰, 2012, p. 7).

Deste modo, prossegue o programa, a intencionalidade estruturante da disciplina de Filosofia, no ensino secundário, deverá contribuir para cada estudante ser capaz de dizer a sua palavra; ouvir a palavra do outro e dialogar com ela, visando construir uma palavra comum e integradora.

De resto, as abordagens inerentes aos princípios, às sugestões metodológicas e aos recursos encontram-se em harmonia com as perspectivas actuais do acto de ensino, assinalando pressupostos construtivistas e socioconstrutivistas desde a planificação à avaliação do processo de ensino e aprendizagem.

ANÁLISE AO PROGRAMA DE FILOSOFIA DA 12.ª CLASSE

Na 12.ª classe, o programa de Filosofia está constituído por quatro temas: i) Noções Básicas de Lógica; ii) Filosofia Africana; iii) Convivência Política entre os Homens; iv) A Filosofia da Educação. Como se pode constatar, o mesmo programa consagra o 2.º tema à Filosofia Africana. Este é, de resto, o tema que claramente pode evidenciar a decolonialidade da Filosofia ensinada no segundo ciclo do Ensino Secundário em Angola. Este tema possui os seguintes objectivos de aprendizagem: i) Identificar as principais correntes da Filosofia Africana, seus principais autores, obras e doutrinas; ii)

¹⁰ Departamento ensino Geral.

Desmistificar a ideia da inexistência da Filosofia Africana; iii) A origem e importância da Filosofia Africana.

Por conseguinte, o mesmo tema dispõe dos seguintes subtemas: 2.1. As principais correntes da Filosofia Africana: 2.1.1. Panafricanismo; 2.1.2. Negritude; 2.1.3. Etnofilosofia; 2.1.4. Filosofia da Libertação. Além dos subtemas elencados, o presente tema prevê, ainda, um seminário sobre “a importância do estudo da Filosofia Africana”.

O tema apresentado constitui uma oportunidade para se discutir, com os estudantes, a problemática questão da Filosofia Africana, isto é, seus principais autores, obras e doutrinas, tendo em conta que o assunto é ainda muito ignorado mesmo na actualidade. A título de exemplo, no livro de Filosofia da 12.^a classe, o tema referente a Filosofia Africana começa com as seguintes interrogações: “existe Filosofia Africana”? Ou ainda “Filosofia em África ou filosofia africana”?

Ao longo do texto de apoio, mormente no início da unidade referente a Filosofia Africana, os argumentos parecem apontar para o carácter céptico da existência dessa Filosofia (Lau & Kaparakate, 2012), ou pelo menos, cultivando nós essa atitude céptica, podemos considerar que os autores do manual parecem insinuar a questão de a Filosofia Africana ser ainda uma possibilidade e não uma realidade, contrariando as asserções de Couto (2019), que a considera ser já uma realidade irrefutável.

Portanto, explicitar, por meio de teorias e autores, a origem e o desenvolvimento da Filosofia Africana permite situar essa perspectiva de saber produzida no continente africano e não só, não apenas como uma possibilidade, mas sobretudo, como uma realidade irrefutável.

Assim, para Couto (2019), a reflexão filosófica africana sistematizada remonta da década de quarenta, com a publicação da obra “a Filosofia Bantu (1945)” de Placide Tempels e também com a obra “La Philosophie Bantu-Rwandaise de L’être (1956)”, do filósofo Alexis Kagame. Estas obras são consideradas fundamentais para o debate em torno da problemática da Filosofia Africana.

Prosseguindo, a necessidade de compenetrar nos meandros da Filosofia Africana exprime uma perfeita sintonia com a noção de pensamento abissal, pós-abissal e de ecologia de saberes apontada por Couto (2019), para quem, numa clara alusão a Boaventura de Sousa Santos,

Se, por um lado, o pensamento abissal define-se como a ostracização das formas de pensamento não-ocidental, ou seja, a marginalização ou a exclusão das formas de pensamento que não respeitam os “cânones” do pensamento hegemónico ocidental, o pensamento pós-abissal, por outro lado, situa as perspetivas epistemológicas a partir do outro lado da linha, aprendendo com o “Sul” e usando uma epistemologia do Sul, apoiando-se numa ecologia de saberes, que visa o reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos. Estas noções, [...] remetem-nos para a importância que se deve atribuir à diversidade epistemológica global (Couto, 2019, p. 92).

Sem pretender fomentar um debate exaustivo em torno da Filosofia Africana, como afirma Vasconcelos (2015), debater com os estudantes do Ensino Secundário aspectos inerentes à já mencionada Filosofia Africana, é um mecanismo de os tornar conscientes da existência, na África negra (situada ao Sul do Saara), de uma actividade filosófica, que pode ser agrupada em dois conjuntos: a) Uma filosofia tradicional (não ocidental): os filósofos ligados a esse grupo reclamam uma visão africana diferente da ocidental, nessa visão identifica-se a filosofia com a tradição folclórica, “embora preferamos designar esta corrente de não ocidental” – grifo nosso; b) Uma filosofia moderna (ocidental): fazem parte desse grupo os filósofos africanos contemporâneos, que tratam de agarrar-se à moderna filosofia.

Assim, além das tendências inscritas no programa de Filosofia da 12.^a classe, o Panafricanismo, a Negritude, a Etnofilosofia, e a Filosofia da Libertação, há autores que consideram estas e outras correntes. De todo o modo, no *volume 2 de outras margens da Filosofia: Filosofias Africana e Latino-americana*, a Filosofia Africana Contemporânea surge subdividida em três correntes: i) Corrente cultural, que engloba – Etnofilosofia, Filosofia da Sagacidade e Ensinos Ancestrais; ii) Corrente ideológica, que abarca – o Pan-africanismo, a Negritude e o Anticolonialismo; iii) Correntes académica, que incorpora – crítica da etnofilosofia e da corrente ideológica, crítica das concepções ocidentais de Filosofia e ciência (Jesus, Negri & Candido, Sd)¹¹.

¹¹ Paralelamente a esta visão, Vieira (Sd), propõe a divisão da história da Filosofia Africana nos seguintes períodos, embora sem explicitar com exactidão alguns destes: 1) Período da filosofia etíope e núbica: caracterizado por reflexões éticas; 2) Período da filosofia egípcia faraónica: marcado pela existência de escolas filosóficas diferentes; 3) Período da filosofia e do pensamento de Alexandria, Cirene, Cartago e Hipona: destacam-se neste período os seguintes filósofos: Arquimede, Plutarco, Aristipo, Origene, Clemente de Alexandria, Lactancio e Agostinho; 4) Período da filosofia magrebina. 5) Período de existência de diversas escolas filosóficas medievais de Tombouctou: marcado pela incorporação do pensamento aristotélico a cultura islâmica; 6) Período da filosofia africana moderna e contemporânea: etapa na qual se podem identificar diferentes correntes filosóficas: culturalista, etnofilosófica, ideológica, hermenêutica, diacrônica, crítica, funcional, pós-moderna, pragmática, pós-colonial e egiptóloga. O que existe em comum em todas estas correntes é o fato de em última análise preconizarem a liberdade do negro.

Como se disse, suscitar debate com os estudantes do Secundário à volta destas e outras preocupações é dar um passo para o reconhecimento de que a Filosofia Africana não se restringe a uma única expressão, existindo variadas formas de filosofia em África, apesar de todas as formas citadas anteriormente terem sofrido impacto do colonialismo e trilhado, inevitavelmente, o confronto com o pensamento filosófico ocidental.

Nesta perspectiva, o debate entre professores e estudantes, sobre aspectos da Filosofia Africana, certamente, permitirá inscrever essa Filosofia como um empreendimento e projecto de libertação do homem negro africano. Portanto, como um dia defendeu Kwame Nkrumah, a tarefa libertadora da Filosofia Africana continua a ser urgente, uma questão de vida ou morte, em vista da actual condição cultural, económica, educacional e política dos povos do continente, considerando, sobretudo, que a África ainda não se libertou (Ramose, 2011).

Sem sombra para dúvidas, os elementos apontados acima uma vez mobilizados e abordados em contexto de sala de aula, constituirão um impulso para o conhecimento e reconhecimento da Filosofia Africana pelos estudantes do Secundário, além de, implicitamente, estar-se a dar uma contribuição para o enriquecimento desse campo de conhecimento. Assim, uma abordagem de temas de Filosofia Africana no Ensino Secundário afigura-se de extrema importância, na medida em que, segundo Vasconcelos (2015, p. 6), permite:

- a) Superar a desconfiança a respeito da capacidade da África de produzir um pensamento filosófico;
- b) Superar as compreensões equivocadas sobre a tradição oral africana;
- c) Superar a visão preconceituosa de que abaixo do Saara todo mundo vê bruxas e feiticeiros por todos os lados;
- d) Fortalecer o debate sobre a Filosofia Africana.

De acordo com Severino Ngoenha, citado por Couto (2019), a “ideia de filosofia surge e desenvolve-se como afirmação de uma ‘ipseidade’ e pela reivindicação da liberdade negadas pela cultura ocidental, particularmente, durante a dramática experiência colonial e de escravatura.

A origem, portanto, da reflexão filosófica africana assenta na necessidade “de afirmar uma humanidade negada”, de forma a reabilitar a história africana e o homem africano. Todas as correntes de pensamento africano têm como objetivo de “libertar o negro do papel de ‘objeto’ da história”. Assim, o pensamento africano surge, [...] como um projeto concreto, em que assinala um “verdadeiro despertar filosófico e uma tomada de consciência”. A filosofia africana é, nesta senda, uma filosofia da liberdade, uma filosofia

que se empenha por libertar o homem africano das prisões físicas e mentais em que se viu enclausurado desde os tempos amargos da escravatura e do colonialismo (Couto, 2019, p. 108).

Portanto, a abordagem da Filosofia Africana, os seus diversos temas, autores e correntes, permite, também, descortinar alguns “silenciamentos” marcados pelo contacto entre as culturas africana e ocidental. Assim, na opinião de Zuker (2019), esses silenciamentos não podem ser compreendidos senão pelas lógicas de exercício do poder, em que grupos em disputa contribuem de maneira desigual às construções narrativas sobre “o que aconteceu”, por terem acesso desigual aos meios de produção da história.

Posto isto, e considerando que a decolonialidade apresenta-se como luta e resistência contra os padrões de poder e, de acordo com Walsh, existindo há mais de 500 anos, sendo a sua existência/reexistência emergente à medida que se afirmam/reafirmam as colonialidades (Oliveira & Lucini, 2021). A abordagem sobre o que é Filosofia Africana, no Ensino Secundário, constitui um mecanismo de resistência à existência de uma única filosofia, de pendor ocidental, podendo aproveitar-se a circunstância para incorporação de autores, temas e correntes afrocentristas para o ensino de Filosofia.

Derradeiramente, este exercício significa, também, ir contra o pensamento abissal, usando as palavras do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, o que significa uma “ruptura radical com as formas ocidentais modernas de pensamento e acção” (Oliveira & Lucini, 2021, p. 107), a emergência de epistemologias do sul, epistemologias que sejam ecológicas, que envolvam conhecimentos plurais e, conseqüentemente, uma relação mais próxima e contra hegemónica entre os conhecimentos científicos e os outros saberes¹².

¹² Somos de opinião que é necessário trilhar o caminho da resistência e da descolonização do currículo escolar por meio da reflexão crítico-filosófica, no sentido de se ultrapassar a racionalidade técnica vigente. Para tanto, a prioridade, em relação à disciplina de Filosofia, no ensino secundário, consiste em definir o que deve ser ensinado. Em consonância com esta perspectiva, deve-se colocar, à partida, também, a pergunta: que filosofia ensinar aos alunos do ensino secundário? Entende-se esta ser uma pergunta polémica, e a ser respondida por cada filósofo, de maneira diferente, pelo menos quando esse filósofo instaura uma tradição, um modo peculiar de pensar e fazer Filosofia. Assim, as escolas ou tradições de pensamento inauguram um modo de entender a filosofia; e “aprender a pensar filosoficamente é aprender a pensar segundo um modo de entender a filosofia, segundo uma escola de pensamento” (Guido, Gallo & Kohan, 2013, p. 103). Portanto, em contexto africano ou angolano, o paradigma de filosofia a adoptar seria, seguramente, o da Filosofia Africana, sem desprimor de o pôr em diálogo com outras filosofias produzidas noutras geografias e por outros autores. Mais, ainda, vale sublinhar que, qualquer que seja a tradição filosófica a adoptar, as principais possibilidades de pensar a metodologia do seu ensino seriam: 1. a abordagem histórica; 2. o enfoque temático; 3. o ensino por problemas, dando a esta última a ênfase necessária.

Fiel à nota supra, no que às possibilidades do ensino da filosofia diz respeito, em termos de organização curricular, podem destacar-se três eixos em torno dos quais se pode construir um currículo de filosofia: um eixo histórico, um eixo temático e um eixo problemático (Guido, Gallo e Kohan, 2013).

No primeiro, organizamos os conteúdos de filosofia seguindo uma cronologia histórica. O problema, nesse modelo, é que é grande a chance de se cair num ensino enciclopédico, apresentando um desfile de nomes de filósofos, pensamentos e datas. E, no contexto de um currículo já muito conteudista, a filosofia é vista como apenas um conteúdo a mais. No segundo, elegemos temas de natureza filosófica, como a liberdade, a morte ou outro qualquer, sendo que podemos ou não tratá-los numa abordagem histórica. Algumas temáticas são geralmente consideradas específicas da filosofia diante de outros saberes. De qualquer forma, os conteúdos são apresentados de forma temática, numa tentativa de torná-los mais próximos da realidade vivida pelos jovens. Por fim, na terceira alternativa, os conteúdos são organizados em torno dos problemas tratados pela filosofia, que, por sua vez, se recortam em temas e podem ser abordados historicamente. Essa abordagem abarca as duas anteriores, na medida em que permite tanto o acesso aos temas filosóficos mais relevantes quanto à história da filosofia. Mas também avança para além delas, pois toma a filosofia como uma ação, uma atividade, posto que se organiza em torno daquilo que motiva e impulsiona o filosofar, isto é, o problema (Guido, Gallo & Kohan, 2013, p. 110).

Retomando a questão anterior, tal como explica Alphonse Elungu, parafraseado por Jaka Jamba, o aspecto mais importante da Filosofia Africana “não deve residir na África tradicional, nem na modernidade europeia, mas sim no projecto de nós mesmos face às exigências da universalidade do discurso no qual a ciência se expressa em liberdade” (Jamba, 2014, p. 3). Pois, incitar os estudantes do ensino secundário a práticas reflexivas deste domínio é abrir as suas mentes para uma visão da vida e do mundo mais plural, dinâmica, ecológica e contextualizada, implicando, desde logo, a decolonialidade em acto.

Os argumentos esgrimidos à volta da Filosofia Africana devem ser lidos e interpretados no âmbito da análise da perspectiva decolonial dos programas de Filosofia do ensino secundário, em Angola, e não como uma pretensa explicação do que é Filosofia Africana na sua globalidade, pois, reconhece-se tal abordagem, além de superficial, reivindicar mais diálogo e aprofundamento com diferentes autores e obras.

De qualquer modo, e fazendo jus à ideia de uma filosofia geral e de uma Filosofia Africana para o âmbito do ensino, em Angola, outra problemática que se coloca tem a ver, necessariamente, além da formação de professores, com a questão da transposição didáctica¹³, que deve assumir uma particularidade no ensino da Filosofia Africana.

¹³ Segundo Freitas e Pereira (2010), a escola francesa tem vindo a apresentar o modelo da transposição didáctica (TD), inicialmente proposto pelo sociólogo Verret (1975) – que se preocupou com os

Como sublinhado, quando da abordagem do programa da 11.^a classe, as abordagens inerentes aos princípios, sugestões metodológicas e recursos¹⁴ encontram-se em

constrangimentos sobre as escolhas do que deve ser seleccionado para ser ensinado – e prosseguido pelo matemático Chevallard (19856) – que desenvolveu as noções de uma abordagem antropológica no ensino da Matemática, definindo a passagem do “conhecimento científico” (*savoir savant*) de referência ao “conhecimento a ensinar” (*savoir à enseigner*), e deste ao “conhecimento ensinado” (*savoir enseigné*). Outros aplicaram este modelo de TD a outras disciplinas, nomeadamente à Biologia na perspectiva de analisar não só como os conteúdos são seleccionados a partir do conhecimento científico de referência para serem incluídos nos programas de ensino (transposição didáctica externa – TDE) mas também, uma vez feita tal selecção, de como tais conteúdos são postos em prática na sala de aula (transposição didáctica interna – TDI). Por um lado, a TDE preconiza a necessidade de renovação dos currículos e programas escolares dentro de cada contexto social, tendo como referência os novos conhecimentos científicos publicados, os sistemas de valores e as práticas sociais. Por outro lado, a TDI preocupa-se com a forma como os programas são implementados, quer pelas práticas pedagógicas dos professores quer pelos recursos didácticos utilizados, em especial os manuais escolares. Na disciplina de filosofia, esta preocupação inerente à transposição didáctica depende, em muito, da preparação dos professores. Além do campo disciplinar estritamente filosófico, a formação pedagógica e didáctica dos professores de filosofia deve pautar-se por modelos que explicitem e facilitem a mencionada transposição didáctica, considerando que, não só no ensino de filosofia, mas alguns problemas imperantes em muitas disciplinas de ensino, a questão do que deve ser ensinado – a selecção dos conteúdos – ocupa lugar central, antes de se avançar para o “como ensinar” tarefa típica da didáctica. A preparação de professores de filosofia, com a qualidade requerida, para o ensino médio pode constituir motivo de redenção da graça ou interesse desta pelos estudantes, tendo em conta que o “desgosto” a que a disciplina foi lançada é também devedor do modo como foi e tem sido ensinada, caracterizado, não raras vezes, por imperícias.

¹⁴ Quanto aos princípios metodológicos, lê-se e, ainda, inefere-se, no programa da 12.^a classe, o seguinte: i) o princípio da progressão das aprendizagens, ii) o princípio da diferenciação das estratégias e iii) o princípio da diversidade dos recursos: (utilização, em sala de aula, de diferentes tipos de textos e não apenas os que o cânone catalogou de filosóficos, como os dicionários especializados, e outras obras de referência, os textos literários (entenda-se a literatura angolana), os meios audiovisuais (filmes, exibição de *spots* publicitários, de excertos de intervenções políticas) e o computador. O programa apresenta, ainda o quadro de conceitos operatórios: a) Os conceitos gerais ou transversais: aqueles que atravessam todas ou quase todas as abordagens temáticas; b) Os conceitos específicos ou regionais: aqueles com os quais a filosofia configura a abordagem de temas/problemas particulares (metafísicas, gnosiológicos, éticos, estéticos, lógicos ou epistemológicos); c) Os conceitos metodológicos ou instrumentais: aqueles que dizem respeito às competências e à metodologia do trabalho filosófico. Relativamente à avaliação, que, antes mesmo de se constituir como um problema estritamente pedagógico ou técnico, é um problema ideológico e político, ético e deontológico, de justiça e equidade, sobretudo. Neste sentido, a avaliação, em Filosofia, Filosofia deverá corresponder às seguintes exigências: a) Predominantemente formativa e qualitativa; b) tendencialmente contínua; c) Atenta às competências e às actividades; d) Diagnóstica e prognóstica; e) Democrática e participada; f) Sumativa. Por fim, a avaliação em Filosofia deverá diversificar as fontes e os instrumentos de avaliação, nomeadamente: a) a observação, tão sistemática quanto possível, tendo por finalidade recolher informações sobre hábitos de trabalho, atitudes, grau de participação e interesse e, em particular, sobre a evolução no processo de aprendizagem; b) As intervenções orais, em debates, em resposta a solicitações do professor, que possibilitarão apreciar a qualidade da precisão conceptual e da clareza discursiva, a capacidade da comunicação e o valor da argumentação; c) As exposições orais, a partir de leituras ou de pesquisas solicitadas, que permitirão apreciar a pertinência da interpretação, a capacidade de trabalho autónomo, a aquisição de métodos de pesquisa, o conhecimento e o domínio das fontes de informação; d) As produções escritas, actas e relatórios, resumos e notas de leitura, apreciações e reflexões pessoais, que possibilitarão avaliar a capacidade de escuta e compreensão oral, a qualidade de leitura compreensiva e sua expressão escrita, a capacidade de (se) questionar (sobre) matérias controversas; e) A análise e interpretação de textos argumentativos – análise metódica, com ou sem guião, interpretação, discussão, permitirão apreciar as capacidades de detectar elementos essenciais, tais como: tema/problema, tese/posição do autor, argumentos/provas despendidos e também apreciar as capacidades de contrapor posições alternativas e explicitar argumentos/ provas pertinentes; f) As composições filosóficas de desenvolvimento metódico (filosófico) de temas/problemas, efectivamente tratados nas aulas, possibilitarão apreciar as capacidades de interpretar, problematizar e argumentar um tema filosoficamente relevante.

harmonia com as perspectivas actuais do acto de ensino, assinalando pressupostos construtivistas e socioconstrutivistas, desde a planificação à avaliação do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Filosofia no ensino secundário.

No entanto, para além dos conceitos sugeridos no programa como Filosofia africana, Pan-africanismo, Negritude, Etnofilosofia, Filosofia de Libertação, propõem-se, ainda, os de epistemicídio ou racismo epistémico, ecologia de saberes, libertação do homem negro africano, crítica, ideologia, entre outros.

Portanto, por tudo quanto foi dito a respeito da relação entre os temas do programa de Filosofia do ensino secundário e o pensamento decolonial, importa acrescentar que a formação do pensamento crítico, especificidade do saber filosófico, visa transcender o senso comum, e a educação representa um meio privilegiado para esse empreendimento, visando a emancipação tanto do indivíduo quanto da sociedade. O desafio, portanto, está no cultivo da perspectiva de que é necessário “aprender a pensar criticamente” e não apenas “reproduzir informações” (Pereira, 2017, p. 87) motivando os estudantes do ensino secundário a abraçarem este desafio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo discutiu o ensino de filosofia no 2.º ciclo do ensino secundário geral em Angola, mais concretamente, a perspectiva em que assenta esse ensino, partindo do exame da disciplina no currículo escolar.

Da análise feita ao programa de Filosofia da 11.ª classe, constatou-se uma acentuada inclinação do programa e do currículo que o suporta a um ensino de inspiração ocidental, prevalecendo, ainda, “uma soberania epistémica desenvolvida a partir da exclusão e silenciamento de povos e culturas que, ao longo da História, foram dominados pelo capitalismo e colonialismo” (Martins & Moita, 2018, p. 7), embora exista sempre alguma abertura para os professores de Filosofia operarem uma transformação neste sentido.

Diferente do programa da 11.ª classe, e pese embora lhe seja complementar, o programa da 12.ª classe, em especial, o 2.º tema, evidencia claramente a perspectiva decolonial da Filosofia ensinada no secundo ciclo do Ensino Secundário em Angola, constituindo uma oportunidade para se discutir, com os estudantes, a problemática questão da Filosofia Africana, isto é, seus principais autores, obras e doutrinas.

Por conseguinte, existe uma conexão entre a Filosofia Africana e a perspectiva decolonial, sendo a sua discussão, em contexto da sala de aula, uma possibilidade para descolonizar mentalidades e trilhar o caminho da resistência rumo à emancipação. Nesta perspectiva, o debate entre professores e estudantes, sobre aspectos da Filosofia Africana, certamente, permitirá inscrever essa Filosofia como um empreendimento e projecto de libertação do homem negro africano, como constatou Ramose (2011). Para o efeito, abordou-se a perspectiva construtivista e problematizadora como condutoras do acto de ensino de filosofia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, M. da P. (2012). *Metodologia científica*: Escolar Editora.
- Angola. (2020). Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto – Lei que altera a Lei n.º 17/16, *Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino*. Diário da República, I Série, n.º 123: Imprensa Nacional.
- Bauman, Z. (2013). *Sobre educação e juventude. Conversas com Riccardo Mazzeo*. Tradução de Carlos Alberto Medeiros: Zahar.
- Carvalho, G. S. de., & Freitas, M. L. V. (2010). *Metodologia do Estudo do Meio*: Plural Editores.
- Couto, F. A. M. de. (2019). *A Relação entre o Pensamento Português e o Pensamento Angolano: Que Lusofonia?* Tese de Doutoramento em Filosofia: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
- Departamento do Ensino Geral. (2012). *Programa de Filosofia, 11.ª classe*. 2.ª Edição: INIDE.
- Flick, U (2009). *Introdução à pesquisa qualitativa*/UweFlick; tradução Joice Elias Costa. – 3. ed.: Artmed.
- Galian, C. V. A., & Louzano, P. B. J. (2014). Michael Young e o campo do currículo: da ênfase no “conhecimento dos poderosos” à defesa do “conhecimento poderoso. *Educ. Pesqui.*, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1109-1124, out./dez. 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022014400400201>
- Gil, A. C. (2012). *Métodos e técnicas de pesquisa social*/António Carlos Gil. – 6.ª ed. – 5.ª reimpr.: Atlas.
- Guido, H., Gallo, S., & Kohan, W. O. (2013). Princípios e possibilidades para uma metodologia filosófica do ensino de filosofia: história, temas, problemas. **In** Carvalho, M, & Cornelli, G. (Orgs.). (2013). *Ensinar Filosofia*. Volume 2: Central de Texto (pp. 101-128).
- INIDE/MED. (2013). *Currículo do 2.º ciclo do Ensino Secundário Geral*. 3.ª Edição: Editora Moderna, SA.
- INIDE/MED. (2014). *Programa de Filosofia, 12.ª classe. 2.º Ciclo do Ensino Secundário Geral*. 2.ª Edição: Editora Moderna, S.A.

- Jamba, A. J. (2014). O despertar filosófico em África de Alphonse Elungu Pene Elungu: Uma referência permanente para o conhecimento do pensamento filosófico africano. *Mulemba* [Online], 4 (8), 2014.
- Jesus, R. M. de.; Negri, E. & Candido, J. (Sd). *Filosofia e Consciência Negra: desconstruindo o racismo. Outras margens da filosofia, Filosofias Africana e Latino-americana:* PIBID Filosofia UFMT, www.pibidfilosofiaufmt.wix.com/pibidfilosofiaufmt
- Lau, R. L., & Kaparakate, P. (2012). *Filosofia*. 12.^a classe: Texto Editores.
- Martins, M. S., & Moita, J. F. G. S. (2018). Formas de silenciamento do colonialismo e epistemícidio: apontamentos para o debate. *Sociedade, património, cultura: Semana da história do Pontal, encontro de ensino de História, 25 a 28 de Setembro*. ISSN 2179-5665
- Michel, M. H. (2009). *Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. Um Guia Prático para Acompanhamento da Disciplina e Elaboração de Trabalhos Monográficos*. 2.^a Edição: Atlas.
- Oliveira, C. de. (2011). *Antiguidade. Crenças e escolas de mistérios*: Edições Cosmos.
- Oliveira, E. de S., & Lucini, M. (2021). O Pensamento Decolonial: conceitos para pensar uma prática de pesquisa de resistência. *Boletim Historiar*, vol. 08, n. 01, Jan./Mar. 2021, p. 97-115 | <https://seer.ufs.br/index.php/historiar/index>
- Pereira, W. L. (2017). *Introdução à Filosofia*: Central Edições Ltda.
- Ramose, M. B. (2011). Sobre a legitimidade e o estudo da Filosofia Africana. *Ensaio Filosóficos*, Volume IV.
- Rocha, R. P. da. (2013). A didática na disciplina de filosofia. In Carvalho, M, & Cornelli, G. (Orgs.). (2013). *Ensinar Filosofia*. Volume 2: Central de Texto (pp. 39-47).
- Vasconcelos, F. A. de. (2015). África e Filosofia. *IV Encontro Internacional de Literaturas, Histórias e Culturas Afro-brasileiras e Africanas*, Universidade Estadual do Piauí – UESPI, ISBN: 978-85-8320-162-5
- Vieira, W. J. (Sd). *Filosofia Africana*: Colégio Estadual do Paraná.
- Zuker, F. (2019). Trouillot, Michel-Rolph. Silenciando o Passado: Poder e a Produção da História. Curitiba: Huya, 2016, 263p. *Resenha*. DOI 10.11606/issn.2316-9133.v28i1p319-324